

ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БА МОНГОЛ УЛС

NORTHEAST ASIAN SECURITY AND MONGOLIA

Дэд хурандаа Б.ЕСҮХЭЙ.

Хилийн цэргийн Хил судлалын хүрээлэнгийн Инновацийн төвийн судлаач

Lieutenant Colonel YESUKHEI.B,

Researcher at the Innovation Center, Institute for Border Studies

Дэлхийн цэрэг, улс төр, нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал урьд хожид байгаагүйгээр хувирч, аюулгүй байдлын талаар уламжлалт ойлголт, хандлагууд үндсээрээ өөрчлөгдөхийн хэрээр улс, үндэстэн бүр өөрт тохирсон байдлаар түүнийг хангах хэрэгцээ, шаардлага үүслээ. Еврази тивд сүүлийн 100 жилд дэлхийн болон бүс нутгийн хэмжээнд болоогүй дайн, зэвсэгт мөргөлдөөн гарч, түүхийн хуудаснаа олон өнгө, хэлбэрээр бичигдэн үлдэв.

Тэрхүү дайн, зэвсэгт мөргөлдөөний ард улс орнууд нөхөж баршгүй хохирол амссаар байна. Тэр дундаа Зүүн хойд Азийн улс орнуудын цэрэг, улс төрийн нөхцөл байдал бүс нутаг дахь их гүрнүүдийн нөлөөгөөр хувьсан өөрчлөгдөж ирснээс үүдэлтэйгээр аюулгүй байдлын асуудлууд урган гарч ирсэн. Тухайлбал, дэлхийн II дайн төгсгөл болж, ЗХУ болон АНУ-ын төрийн тэргүүнүүд энэхүү дайнд оролцсон Япон улсыг хяналтандаа байлгах зорилгоор Солонгосын хойг дахь хоёр улсыг 38 дугаар өргөрөгөөр нь хуваан захирах эрхтэй болж, 1945 оны наймдугаар сард ЗХУ-ын дэмжлэгтэйгээр Умард Солонгосын түр Засгийн газар, 1948 оны наймдугаар сарын 15-нд АНУ-ын дэмжлэгтэйгээр Өмнөд Солонгос улс байгуулагдсан ажээ.

НЭГ. СОЛОНГОСЫН ХОЙГИЙН ТУХАЙД

Улс, үндэстний оршин тогтнох, батлан хамгаалах чадвараа хадгалах, аюулгүй байдлын асуудлыг аль нэг улсад даатгаж ирсэн өмнөх тогтолцоо үндсэндээ үгүй болж, дор бүрнээ өөрийн нөөц бололцоонд тохирсон байдлаар шийдвэрлэх болжээ.

Зүүн хойд Ази (цаашид “ЗХА” гэх)-н тухайд аюулгүй байдалтай холбоотой голлох асуудалд Умард Солонгос улс

байх ба тус улс нь бүс нутагтаа цөмийн зэвсэг хэрэглэх, эсхүл алсын болон дунд тусгалтай пуужингийн туршилт нь яваандаа бодит хэрэглээ болж болзошгүй гэж судлаач, ажиглагчид болгоомжилж байна. Нөгөөтэйгүүр, Солонгосын хойг дахь их гүрнүүдийн ашиг сонирхлын зөрчилдөөн нь алсдаа хоёр Солонгосыг нэгтгэхэд хүргэх эрсдэлтэй тул тэнцвэрийг хадгалах зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд хэрэв ийм асуудал үүсвэл Зүүн хойд Азийн цэрэг, улс төр болон эдийн засгийн хувьд дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэх томоохон тоглогч энэ бүс нутагт бий болно. Дэлхийн II дайнаас хойш Зүүн хойд Азийн цэрэг, улс төрийн харилцаанд шинээр бий болсон асуудал нь Солонгосын хойг дахь нөхцөл байдал ба ЗХУ (тухайн үед) болон АНУ-ын гадаад бодлогоо хэрэгжүүлэх гол зэвсэг нь болсон юм.

Гэхдээ хоёр Солонгос нь төрийн тогтолцооноос үл хамаарч үе үеийн удирдагчид нэгдэж, нэг улс болох тухай “яриа” улс төрийн зарим түвшинд буюу нууц хэлбэрээр яригддаг байсан гэгддэг.

Умард Солонгос улс цөмийн болон бусад төрлийн пуужингийн туршилт явуулах замаар гадаад дахь нөлөөгөө бэхжүүлэх, хүлээн зөвшөөрүүлэх бодлого амжилттай хэрэгжсээр байна. Мөн ямар ч аргаар хамаагүй гадаад валютын (ам.доллар, евро, фунт стрелинг, юань болон австрали доллар зэрэг) нөөц бүрдүүлэхэд гадаад улсад албан ёсоор болон албан бусаар ажиллаж, амьдарч байгаа өөрийн орны иргэдийг өргөнөөр ашигладаг уламжлалт аргаасаа татгалзаагүй.

Солонгосын хойгийг өөр өнцгөөс харахад, Умард Солонгосын тухайд гадны хөрөнгө оруулалтгүйгээр хүнд үйлдвэрлэл болон батлан хамгаалах салбарын үйлдвэрлэл, зэвсэглэл сайтай,

мөн тагнуулын үйл ажиллагаа нь дэлхийн хэмжээнд үнэлэгддэг бол Өмнөд Солонгос нь бүх төрлийн дэвшилтэт технологи өндөр хөгжсөн, ИТ болон сүүлийн үед AI буюу хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологийг үйлдвэрлэлд болон энгийн иргэдийн хэрэглээнд амжилттай нэвтрүүлж байна. Тиймээс, Солонгосын хойг дахь энэ хоёр улс нэгдэх тохиолдолд Зүүн хойд Ази дахь улс төр, эдийн засаг болон цэрэг, батлан хамгаалахын салбар дахь нөхцөл байдал үндсээрээ өөрчлөгдөж дэлхийд аюулгүй байдлын голлох тоглогч болж улмаар НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн гишүүн орон болох үүд хаалга нээгдэх өндөр магадлалтай юм. Дээрх хоёр улс нэгдэхэд нөлөөлөх гадаад хүчин зүйл нь энэ хоёр улс олон жилийн туршид үргэлжилсэн их гүрнүүдийн “утсан хүүхэлдэй” байхыг үл хүсэх явдал бөгөөд хэдийгээр шашин шүтлэг нь өөр боловч гарал үүсэл, ёс заншил, хэл нэгтэй тул бүс нутагтаа нэгэн хүчирхэг улс үүсч болзошгүй гэж судлаачид үздэг. Гэхдээ их гүрнүүдийн хувьд ялангуяа ОХУ, БНХАУ, Япон болон АНУ-ын зүгээс хоёр Солонгосыг нэгтгэхгүй байхад чиглэсэн бодлого, дэмжлэг, нөлөөллийг үзүүлсээр байна.

БНСУ (Өмнөд Солонгос) нь Америкийн Нэгдсэн Улсын улс төр, эдийн засаг, цэрэг, батлан хамгаалах, нийгэм болон шашин шүтлэгийн асар их нөлөөтэй, 1945 оноос эхлэн Америкийн цэргийн бааз байгуулж эхэлсэн байна. АНУ-БНСУ-ын холбоотны харилцааны хүрээнд Өмнөд Солонгосын нутаг дэвсгэр дээр 2023 оны арванхоёрдугаар сарын байдлаар АНУ-ын 28500 цэргийн алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд Умард Солонгосоос учирч болзошгүй аюул заналхийллээс сэрэмжилж хуурай газрын болон усан флотын хамтарсан хээрийн сургуулилт явуулж байна.

ХОЁР. ЯПОНЫ ЭРГЭН ТОЙРОНД

Зүүн хойд Азийн бүс нутагт аюулгүй байдлын салбарт нөлөөлөл үзүүлж байгаа өөр нэг асуудал нь ОХУ болон Японы хооронд өнөөг хүртэл байгуулаагүй энхийн хэлэлцээр юм. Дэлхийн II дайнаас хойш ЗХУ (тухайн үед)-ын зүгээс түрэмгийлэн авсан Японы дөрвөн арлыг оросууд гадаад бодлогынхоо хөшүүрэг болгож ирсэн бол Японы зүгээс бие даан энэхүү асуудлыг

шийдвэрлэхэд хүчин мөхөсдөж АНУ-ын тусалцааг авахыг эрмэлзсэн боловч өнөөг хүртэл амжилт ололгүй, маргаан үргэлжилсэн хэвээр байна.

Япон улс албан ёсоор Батлан хамгаалах яамгүй гэх боловч өөрийгөө хамгаалах хүчин нь Японы тэнгис болон Номхон далайд АНУ, Өмнөд Солонгосын дэмжлэгтэйгээр ОХУ, БНХАУ-ын хүчний харьцааг тогтоон барих бодлого барьж байна. Японы тухайд арлын улс тул газар нутгаа тэлэх бодлого явуулж ирсэн бөгөөд бүс нутагтаа хуурай газрыг цэргийн хүчээр эзлэн авах, тухайн үед улсынх нь хөгжил нь сул дорой байсан Хятадын газар нутгийн зүүн хойд хэсэг болон 14 боомтоос 10 боомтыг хяналтандаа авч, үндсэндээ Зүүн хойд Азиас эх газар руу гарах далайн бүх боомтыг эзлэх санаархал нь бүтэлгүйтсэн түүхтэй юм.

Учир нь БНХАУ дахь улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөж, Мао Зэдүн, Дэн Сяо Пиний засаг захиргааны хатуу дэглэм Дундад улсыг богино хугацаанд хүчирхэг болгож, гадны аливаа түрэмгийлэл, тулган шаардлагын эсрэг зоримог дугарах боломжтой болсон тул бүс нутаг дахь Японы ноёрхол бүдгэрсэн билээ. Өнөөг хүртэл Хятадын ард түмний хамгийн дургүй үндэстний эхэнд япон үндэстэн тооцогддог бөгөөд газар нутгийн маргаантай, улс төр, эдийн засгийн харилцаа, хамтын ажиллагаанд дорвитой ахиц гараагүй байна.

Дэлхийд шинжлэх ухаан, өндөр технологи, нэр нөлөө бүхий, хүлээн зөвшөөрөгдсөн үйлдвэрлэл, чанарыг эрхэмлэсэн бараа бүтээгдэхүүнээрээ Made in Japan гэсэн нэрийн хуудсаараа нэрд гарсан.

Зүүн хойд Ази дахь хамгийн том арлын эзэн энэ улсын аюулгүй байдалд Умард Солонгосын зүгээс байнгын аюул, заналхийлэл ирсээр байна. Япон, Умард Солонгосын хооронд олон жилийн туршид үргэлжилж байгаа аюулгүй байдлын асуудал нь нэг талаас зөвхөн энэ хоёр улсын асуудал байх боловч бүхэлдээ Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудал гэж харах шаардлагатай юм. Учир нь дээрх хоёр улс нь бүс нутгийнхаа бүх улсад дипломат болон бусад албан ёсны, олон улсын чанартай төлөөлөгчийн газруудтай тул гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаанд шууд болон шууд бус нөлөө үзүүлж, үүнд нь бусад орнууд ихээхэн анхаарал хандуулж байна.

Япон-Америкийн холбоотны харилцааны хүрээнд Япон улс сүүлийн жилүүдэд Умард Солонгосын зүгээс учруулж болзошгүй аюул заналхийллээс үүдэлтэйгээр 2023 оноос эхлэн бүс нутагтаа НАТО-ийн гишүүн зарим орнуудтай хамтарсан хээрийн сургуулилт зохион байгуулсан байна. Түүнчлэн 2003 онд Кэмп Дэвидийн тунхаг байгуулснаар Япон-БНСУ-Америкийн гурвалсан түншлэл¹ нь Ази Номхон далайн бүс нутгийн аюулгүй байдал нэрийн дор Номхон далай дахь Орос-Хятадын нөлөөллийг бууруулахад чиглэгддэг талаар судлаачид дүгнэсэн бол дээрх түншлэлийг сэргүүлэн БНХАУ-ОХУ-БНАСАУ гэсэн түншлэл ойрын үед бий болох магадлалтай байна. Ингэснээр Зүүн хойд Ази дахь хүчний харьцаа тэнцвэржиж, аюулгүй байдлын тухайд талууд харилцан хяналт тавих боломж нэмэгдэх боломж бүрдэнэ.

ГУРАВ. ОРОС-ХЯТАДЫН ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙД

Зүүн хойд Азийн бүс нутагт Орос, Хятадын харилцаа, хамтын ажиллагааны түүхэн замнал, өнөөгийн нөхцөл байдал судлаачдын анхаарлыг зүй ёсоор татаж ирсэн. Зөвлөлт Холбоот Улс (тухайн үед), БНХАУ-ын харилцаа, хамтын ажиллагааны түүх бүхэлдээ Евразийн түүхтэй салшгүй холбоотой байх ба бусад орны тусгаар тогтнол, аюулгүй байдал, хөгжлийн асуудлыг энэ хоёр улсын хооронд үүсэж байсан зөрчилдөөн, эвлэрлээр салгаж ойлгох нь өрөөсгөл юм. Дэлхийд хамгийн том газар нутагтай, байгалийн баялаг, үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан, цэрэг, батлан хамгаалахын асар их нөөцтэй тул Орос, Хятадтай хил залгаа улс, үндэстэн бүрийн аюулгүй байдал шууд хамааралтай байж ирлээ.

Өнгөрөгч зууны 1950-аад оноос эхэлсэн ЗХУ, БНХАУ-ын улс төрийн үл ойлголцол 1960 оны сүүлч гэхэд хурцадмал байдалд шилжиж, улмаар Орос, Хятадын харилцаанд хилийн маргаан гарахад бүс нутгийн хэмжээнд хамгийн их хүнд байдалд орсон улс нь Монгол Улс байсан. ЗХУ-ын хувьд тухайн үед АНУ гэсэн том айдастай байсан бөгөөд Хятадын талаас газар нутгийн маргааныг

цэргийн хүч хэрэглэх гэсэн төсөөлөөгүй. Тухайн үед “Социалист лагерь”-ийн нэгэн гишүүн манай улсын хувьд дээрх хоёр улсын хооронд үүссэн асуудал ямар байр суурьтай байх нь цаашид бүс нутагтаа өөрийн улсын аюулгүй байдал, хөгжлийг хэрхэн төлөвлөхтэй шууд холбоотой байсан бөгөөд тухайн асуудал харьцангуй бага хохиролтойгоор дуусгавар болж, 2004 онд ОХУ-ын талын санаачилгаар Даманскийн гэх түүхэн асуудлыг эцэслэснээр бүс нутаг дахь аюулгүй байдал тогтворжсон нь Монгол Улсын аюулгүй байдал, гадаад харилцаанд ихээхэн эерэг үр дагавар авчирсан юм.

Оросын гадаад бодлогод “дэлхийн цагдаа” гэж нэрлэддэг АНУ-ын гадаад дахь нөлөөллийг хумихад чиглэгдэх болсон ба үүнд ОХУ-ын санаачлан байгуулсан олон улсын гэх тодотголтой зарим (ШХАБ, ХНГБ, ТУХНО) байгууллагуудыг болон Хятадын нэр, нөлөөг ашиглахыг эрмэлзэж байна. Үүний тод жишээ нь дээрх байгууллагуудын гишүүн орнуудтай зохиодог цэргийн хамтарсан хээрийн сургуулилт түүний давтамж, ашиглаж байгаа зэр зэвсэг, сэдэв зэргээс харж болно².

Нөгөөтэйгүүр, БНХАУ нь бүс нутагтаа төдийгүй дэлхийн хэмжээнд НҮБ түүний харьяа зарим байгууллагаас бусад чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аливаа эвсэл, нэгдэл бүхий олон улсын гэх тодотголтой байгууллагын байнгын гишүүн байхын эсрэг байр суурьтай, аюулгүй байдал, батлан хамгаалахын бие даасан бодлого явуулахаараа онцлог улс юм. Зүүн хойд Ази дахь Хятадын байр суурь, бодлогыг Ази, Еврази болон дэлхийн хэмжээнд явуулж байгаа бодлогуудаас нь салган авч үзэх боломжгүй, учир нь БНХАУ нь аюулгүй байдлын нэгдмэл нэг бодлоготой. Сүүлийн жилүүдэд Энэтхэг-Номхон далай дахь Хятадын усан флотын хүчийг тогтоон барих зорилгоор байгуулагдсан Австрали-Америк-Канадын байгуулсан “AUKUS” холбоог нэрлэж болно. Гэхдээ энэхүү холбооны үйл ажиллагаа төдийлөн идэвхтэй бус байгаа нь Энэтхэг-Номхон далай дахь Орос-Хятадын харилцаа, хамтын ажиллагаанд түлхэц өгч болзошгүй талаар судлаачид үзэж байна.

Бүс нутагтаа зөвхөн цэрэг, батлан хамгаалах асуудлаар тэргүүлэх бус зөөлөн

¹ *Relations with partners in the Indo-Pacific region/NATO. 17 aug 2023* https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_183254.htm

² https://ru.wikipedia.org/wiki/Совместные_военные_учения_стран-членов_Шанхайской_организации_сотрудничества-Википедия (wikipedia.org)

хүчний бодлогын хүрээнд Хятад улс 2009 оноос эхлэн олон улсын хэвлэл мэдээллийн санаачилгыг эрчимтэй хэрэгжүүлэх болсон ба төрийн мэдлийн CCTV (Хятадын төв телевиз), CRI (Хятадын олон улсын радио) болон Синьхуа агентлагуудад есөн тэрбум ам.долларын санхүүжилтийг төрөөс олгож, дэлхийд Хятадын түүх, Хятадын дуу хоолойг хүргэж, нөлөөллийг нэмэгдүүлэхийг тэд чухалчилж байна³.

ДӨРӨВ. БҮС НУТАГ ДАХЬ ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН НИЙГЭМЛЭГИЙН ТАЛААР

Зүүн хойд Азийн бүс нутагт олон улсын гэх тодотголтой, олон чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг нэлээдгүй байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Дэлхийн хүн амын тавны нэг нь амьдарч байгаа энэ бүс нутагт 2024 оны наймдугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар олон улсын 10 байгууллага байх бөгөөд эдгээрээс бүс нутагтаа улс төр, цэрэг, батлан хамгаалах болон эдийн засгийн хамтын ажиллагааны чиглэлээр Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага харьцангуй идэвхтэй үйл ажиллагаа

³ NISS Бодлогын судалгаа/Аюулгүй байдал судлал сэтгүүл 2023 оны №01.

явуулдаг. АНУ болон Баруун Европын зарим орнуудын зүгээс энэхүү байгууллагын үйл ажиллагааг НАТО-г сөрөн зогсох цэргийн эвсэл хэмээн үздэг бөгөөд 2001 оны зургадугаар сарын 15-нд байгуулагдснаас хойш өдгөө байнгын 10, ажиглагчийн статустай хоёр, яриа, хэлэлцээрийн түнш 14, уригдсан олон улсын найман байгууллага байдаг бөгөөд Монгол Улсын тухайд 2004 онд ажиглагчаар оролцож, өнөөг хүртэл ажиглагчийн статусаа хадгалж ирсэн юм. Гэхдээ ШХАБ-ын байнгын гишүүн зарим орны зүгээс Монгол Улсыг гишүүнээр элсүүлэх асуудлыг албан бусаар хөнддөг боловч Монгол Улсын Үндсэн хууль, Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, эрх зүйн бусад баримт бичгүүдийн тодорхой заалтуудыг үндэслэн үүнийг сэдэв болгож байгаагүй.

Бүс нутгийн хэмжээнд болон ШХАБ-ын хүрээнд ОХУ, БНХАУ хуурай газарт, далайд нийтдээ хамтарсан цэргийн хээрийн 20 сургуулилт зохион байгуулсан байна. Дээрх сургуулилт нь олон улсын алан хядах байгууллагын үйл ажиллагааны эсрэг чиглэгдэж ирсэн бөгөөд аль нэг улсын цэргийн байгууллагын эсрэг чиглэгдээгүйг талууд онцолдог.

ДҮГНЭЛТ. Зүүн хойд Азид аюул заналхийлэл учруулахгүй цор ганц улс нь Монгол Улс мөн. Газар зүйн байршлын хувьд Орос, Хятадын дунд орших Монгол Улсын улс төр нь тогтвортой, шавхагдах нөөцтэй байгалийн баялгаас шууд хамааралтай тул эдийн засгийн хүчин чадал нь бүс нутагтаа сул, үйлдвэрлэл хөгжөөгүй, хүн ам цөөтэй хоёр хөршийн нөлөөлөл ихтэй зэрэг байдал нь Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдалд Монгол Улс ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй гэж үзэж болохоор байна. Харин Монгол Улсыг бүс нутаг дахь зарим улс, гүрний хооронд үүсч болох асуудалд зуучлагчаар оролцуулах эсхүл Монгол Улсыг яриа, хэлэлцээрийн талбар болгох сонирхол бүс нутаг дахь улс, гүрнүүдэд байж болох юм.

Жил ирэх тусам цэрэг, батлан хамгаалах салбар дахь санхүүжилтээ нэмэгдүүлж байгаа ОХУ, БНХАУ, Умард болон Өмнөд Солонгос, Япон зэрэг улс хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа түүхэн үйл явдал, улс төр, эдийн засгийн зөрүүтэй ойлголтуудаас болж ирэх жилүүдэд аюулгүй байдлын салбарт бүс нутагтаа тогтворгүй байдал үүсгэж болзошгүй талаар судлаачид үзэж байна. Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын харах өнцгийг Зүүн өмнөд Азийн аюулгүй байдлаас ангид авч үзэх боломжгүй бөгөөд үүнд Хятадын цэрэг, батлан хамгаалахын хүчин зүйл томоохон байр суурь эзэлж байгааг АНУ болон Европын Холбооны зарим гишүүн орны шинжээчид дүгнэж байна.